

Олег Ермаков

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Oleg V. Yermakov. - Well of Heart. The Alien's Eye

Глаз и мозг землянина образованы из одних и тех же клеток — нейронов, но структурно они тела разные.

Глаз инопланетянина — это мозг, напрямую зрящий из глазницы; зреть и мыслить ему есть одно. Он есть **цельный** зрачок, а по сути — дыра, через которую Вечность, антропное Я, созерцает себя самое.

Число Пи оку этому есть ровно Три.

The eye and brain of an earthling consist of the same cells — neurons, but structurally they are different bodies. The alien's eye is a brain, looking directly from the socket; looking and thinking are the same thing for it. It is a whole pupil, and in essence a hole through which Eternity, the anthropic Self, contemplates itself.

The number Pi for this eye is exactly Three.

Киев – 2024

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Ин. 1:1

*Смерть и жизнь — во власти языка,
и любящие его вкусят от плодов его.*

Прит. 18:21.

Дорогой Читатель!

Греческое слово «теория» несет нам великий урок. Переводимое как «созерцание», оно идет от слова Теос — Бог. Это означает, во-первых, что любая теория корнем имеет Создателя и без Него теряет смысл: ибо С-мысл-ом ее — тем, что с мыслью едино как с формой Суть — Он и есть; а во-вторых, что Бог — Столп взора нашего: глядя окрест, втайне смотрим мы, люди, очами Его.

Именно это имел в виду Иисус, в диалоге с апостолом Фомой порицая не его неверие, а слабость глаз; и Пилат, вопрошая Христа «Что есть Истина?», являл тем малость в очах своих Бога — помеху увидеть, что Истина прямо пред ним. Зритель ее звал нас **Будда**, **будящий** наш разум как Бога в очах.

Удивительные открытия, с которыми я познакомлю тебя, Читатель, фактом своего явления обязаны тому, что, в отличие от потерпевших крах в деле Познания, в своих исканиях я оперся на Бога. Его (ибо чей же еще?) тихий голос шепнул мне: коль скоро единственным оппонентом человека в его бытии есть его Дом Вселенная, то речь, которую Бог вложил в его уста, дана **Вселенной ради** — а значит, в составе ее есть ответы на все тайны Мира, томящие ум.

Слово нам, бранным людям, есть образ Вселенной, а в сути оно **сама она и есть**. Вот что я понял порою исканий. Познай же, Читатель, плоды их и ты.

Искренне твой

Олег ЕРМАКОВ

ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ

Глаз-зрачок — созерцание чистое,
взор (**зрак** (стар.)): с Миром единство,
в **Иное дыра**. В оке нашем он **центр**,
среди ума **Сердце**, а в небе — **глаз**
Бога, **Луна: лаз** в То, в панцире **Рак**.

15 февраля 1989 года автор этой работы выступил в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова (Киев) с докладом об открытом им Антропном ряде Мира, часть чья есть антроп сей Земли, кем есть мы. Зренье сущностей этого ряда, о коем речь здесь — глава того доклада.

**Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам СебЯ.**

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротóвых норах» — ходах меж мирами как **лаз**ом в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око**: **зрачок**, чьей настройкой, как линзы на ф**окус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — recipi»¹, скачок очей наших как нас це**лик**ом в мир **IN**'ой: саль**то** в **To**², **в Воду в|вод**.

Г**лаз** людской — **в|ра**та в Мир, **Пи**р очей; власть очей — над ним власть³. Око — Мира **коло**дец как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный О**ра**кулом нам как в Себ**я** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не п**рав**им очьми — с тем, гвоздями **при|коло**чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари глаз⁴, и Вечность — привольный к**ра|й** их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зрится — в сути сего.

²Посему Пи — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 7*).
Переход очей (с тем и нас) в То — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трех числа π , сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.*

*Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.*

*Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.*

*И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилкой пророка Худа. Колодец стал могилкой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами. Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей. В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации. Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое доказательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пращуры**: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — от **пал** от Мира, Луну утерев как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на **глаз-центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — суетей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин** — антроп Земли бральной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- **Космит, Гость** — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорвы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бреннй мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — **Ть|ма, Ма|ть**
сущих как Лоно всего:

EYE = EVE*

Зреть — зреть: Лону **вни|мать**; **вз|ор** —
о|р|атай (стар.): **пах|арь**, **то|рящий сей**
Пах|ра|ди Бога, **Огня его**; **уз|реть** — **со|зреть**:
Им **взы|рать** чрез **пах|танье** себя. Око зрячее —
Сердце, Жена: **Пол|нота**, **прор|вой м|ни**мая,
К|орень (санскр. **МУ|ла**); **слепой гла|з** — **УМ**, **МУ|ж**,
видеть коему — Сердцем **взир|ать** как **К|оровой**,
Женой: Миром, ведь Лоно — он. Мир — **МА|Я|К**
всех очей, сущих им, как и он — ими сущий;
Путь наш — части в **Целое** ход **очев|ой** как
ЯК К МА|тери: к Лону — **дитя|ти** его:

...МА|Я|К-МА|Я|К-МА-Я-К-МА-ЯК...

Мир, **Цель** зрящих — Путь **са|м**: в Бога —
Целого Суть, **Простоту**. **Вижу** — **дви|жусь**:
С|тези ради очи у нас. Сердце, **Мир** **весь** — **Лю|бовь**,
Полнота; Ум, **мир** **бранный** — **В|ражда**: часть,
что мнит Всем себя. С тем, есть два рода глаз.
Очи **до|льные** — **очи** **Вражды**: Рознь суть их, ведь
Дол — Ум. Очи горние, Сердца взор — **очи** **Лю|бви**,
коих суть есть Единство. Вот очи Гостей и землян.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.
 К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; тканьь мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д|вижу|щий мышцей своей на цель: дв|гаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он **раб** как реки в **ремен**, тьмы дольней: **веко** — **векб**|в пелен|а, **Лет**|ы **лет** к|лет|ь, **лет**|ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-**Взор**. С тем, **Гость мыслит очьми, мозгом — зрит**. По **Гомер**у, таков взор г|еро|ев — **герой есть и Гость, ра|тник Любви, лагерь коей Луна**¹. **Мозг** его суть не Ум — **Сердце**, **Тьма-Мать** (англ. **Moth**|er): не следствие — П|рич|ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: **Огонь без тени как Мир во плоти**; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед|ин|ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть **цель|ный зрачок** — ц|enter| сквозь, в **точ**ке каждой: г|лаз-лаз| как пр|овал| в **Полн**оту, **син**|гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. **Целен** так, цел **Селен**ою он: **Сердцем**, **Тьмой**, бог чей **Син** — Луны бог. Не **зрачок** глаз сей есть — **зрак**, взор (стар.), **с** Миром, **Рак**|ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это **безвеко как царское**: Гость наш средой не страшим как **владыка ес**⁴, суть крылата: не время — П|рост|ранство, не тьма — Огонь как Вечность сама. **Власт**|ь над зримостью бреньной — очей власть любовная, часов не зрящая (**ласт**иться — **пра|вить**): **Мо|щ|ь сущих — Лю|бо|вь, Луны Суть**⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом В|селен|ной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна — центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно. Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь. Стать уцербным очам совершенными — есть одолеть путь Возрата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.

Утрата — Возрат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возрат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Сути, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и сути.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по сути — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и сути: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (EROS (греч.)), Суты нашей — г'ERO'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любвию, Сутию — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высочкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — нуль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у мумий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв|Ра|т; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=dIlbSmtmJcw>). Пан|цир|ь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корой чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над бральной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух примизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сутей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: суты Коханя — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — суть Тьма одна.

⁶ Изгой — из го, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих В|селен|ной, а равно Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой в|нут|ри (рис.). Луна, Мать — Го'лова нам; Го'сть — го'нец Ее: го'лос Тьмы, Лона лон, Го'нга з|вон сего.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Слово – Слово, Мир, Ядро всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proutkov***

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ДРЕВНЕЕ ЗНАНИЕ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЕЙ

In vino veritas.
Истина – в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я'God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиция превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αιτελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Приложение 1

MEN — человечество, люди (англ.)

MENA — Луна, Мать и **МЕН** (греч.)

MENS — Разум, Дух (лат.)

OMEN — зна**МЕН**ие (лат.)

NOMEN — имя (лат.)

О методе

Столп работы сей, сердце ее
есть **сакральная лингвистика** — стезя
познания Мира чрез **Слово**, **Луною** единое с ним.

«Зри в корни!» — Истины зов: Корень знать —
ведать **Дерево**, коего **Пращур** он. Корень есть Начало.
Коль в нем **БЫЛО** Слово по Библии — в нем **Е́СТЬ** оно:
Корень — Корень вовек. «Слово **БЫЛО** у Бога» — молвь,
что Слово **Е́СТЬ** у Него: как Мир Божий, **Вселен**ная.

Коль Слово **БЫЛО** Бог — Слово **Е́СТЬ** Он: в Корне
Прежде — **Теперь**. Настоящее вечное, Слово с тем —
ВСЁ: знать его — Мир до дна ведать нам.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.

2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.

3. То же, что вымысел (в 1 знач.).

Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

С^{то}лп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргу**мент**, т**айн**ый т**лен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в|то|р** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **вз|ор** и п**ри|ча**стных ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. Т**лен**ным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как с**мер**тных О**сп**ва, дом П**ра|щу**ров, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть Со**с|та**в наш, капль своих **Ок|е|ан**³. С тем, **Миф — сам че|LOVE|к, человечность — мифичность; Moon|house|н — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Ист|ок, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; позн|ать Миф — позн|ать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **иск|ра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **д|о|ка|з|ать** — Миф стяжать **о|к|о**м ч**ист**ым, с**тез**ей к**очевой**⁴ (ибо **в|идет**ь — идти, очи — ноги-к**рыл**á⁵): **до Са|ús**ы, П**ри|чи**ны дойти: в Том — до Гос**по|да**, в Сем — до **Лу|ны**, **Ме|ны**, **трон**а Его и **л|ар|ца**.

¹ Дитя **Агес**тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселен**ная их. О Реальности сей **оссе**вой пишет Лосен в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любят цезолять таким рассуждением: **я вам даю учение о жидкости, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается.** Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического.** Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от о**быч**ного человека (так зрит Кастанеда). **Маг** (**ма|я** — **великий** (санскр.)) — **во|ин**; **во|Глу|би**, Мир идущий, **Тро|пы** сей **ан|тро|п**: сила мага — очей **С|и|ла**, Миф как **Селене**, **Мах** (авест.), **селен** коей всяк как **Мах|аним** к**рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **П|ра|щу|р** наш.

⁵ Ибо **о|пка** — **п|пка**: **ду|ща**, суть **ил|уща**.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's Presentation

**Дети Мира, к нему мы ослепли утратив
Луну — его Огонь, тьмой сокрытый в очах.
Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary
atheistic per se science considers it as a lifeless Earth
captive it is actually an axis of the Universe and the throne
of God. Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронíзав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

О святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово «теория»**, идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служба Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскупя Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою самим не **творя** Мир **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, единить **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл не наш, но Творца и Владыки** его.

*Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольва наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Мать** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Влада**я это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: *Мир был книгой ему, Богом данной*. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсекал Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сушная на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертится — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъярящую. *Столп ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.* Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: спутник как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огонь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. *Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.*

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ**|**БО**вь, Сила **МА**|**Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ть, **ДЕВА** (ГРЕЧ. **КО**|**РА**) — **ЛОНО** без розни,
Антрóпной **КО**|**МА**н|ды **КО**|**РА**бль², чей есть **БО**г Ка**ПИ**тан;
- **АМЕН** — **ИСТ**И**Н**а (лат.): К'**АМЕН**'ь душ, **К**|**ОР**нь и**МЕН**, вещи Суть;
- **MENs** — Дух, **РА**зум (лат.): Огонь как **МЕН**тальность, **Я**;
 - **МА**ну — **АН**|**ТРО**П Земли первый, Луны **ДИ**|**ТЯ**;
 - **MEN**, **MAN**, hu**MAN**ity, **MAN**kind (англ.) —
ЛЮ|**ДИ** Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА**|**З**|**У**|**МЕН**ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У**|**МЕН**ие знать;
 - **MAN**us — д**ЛАН**ь (лат.): **ЛУ**ны **ОР**ган жид**ДУЩИЙ**³;
 - **МА**Н**НА** — Дух, **ПИ**ЩА (СА**Н**скр. **АН**НА) небе**СНА**я;
 - **МА**Н**Т**ия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
 - **МА**Н**ТРА** — Сила чрез звук, к Луне зов;
 - **MEAN**ing — смысл (англ.): Луна в и**МЕН**Ах;
 - **MEAN**s — средство, **БО**г**А**тство (англ.): в действии Луна;
 - **ОБ**|**МА**Н — **ТАЙ**Ность Луны волей злой;
- **МЕН**ь — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...**НА****М****Е****Н****А****М****Е****Н****А****М****Е****Н****А****М****Е****Н****А****М****Е**...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **Ма**тка **И**Н'ого челнов, **Н**ЛЮ, с ней
един'ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **Арм**|**стронг**, Луны пи'**О**NE'р.

Мир есть Сущее, Всё, ALL (англ.); Бог есть
Ось, AXIS, его, ар. АЛЛ|АХ. Небо, SKY (англ.) —
Мир, ТО как ОТчизна людей, горня РОДИНА их.
В теле суца, SKY'лит и ТО'SKY'ет по ней душа
наша как Я без пелен: по Любви — че'LOVE'к.

Знанию МИРА в нас, СМЕР|тных — ПРИЧИНА оплот:
Бог, ЛУНОЙ данный нам как В|РА|тами в Него.

Жизнь — Вселенная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль Океан⁸. В своем «Логико-философском трактате»
Людвиг Витгенштейн говорит о Вселенной и языке людей,
данном им Богом к Познанию, как паре единых, в которой логическая
структура языка тождественна онтологической структуре Мира. С тем,
*Речь — видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока,
Река, Суть РЕКУщих⁹; из Мира составлены, Речью
составлены мы.* О том сказано: «Смерть и жизнь — во власти
языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, Предмет главный наш; *речь — и есть Мир.* С тем,
попытка создания Единой теории Поля — Вселенной, Простора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании трупном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. рупа) бессутней¹⁰.
Теории сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ Древность, иль STAR'ина землян — Древа пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней видели Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людям этим двойным Любовь, Мира Закон — AMOR'альность: Вражда — закон их, кою лживо Любовью зовут.

³ Ab-sol-ut — «отрешенное от [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г'LAW'ности Луны Земле и земным нам Блаватская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающе это явление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждою религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но

пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очми, очи — чтоб зреть его. Огнь глаз наших, Луна — Свет/очи их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Ма/я/к.

7 Глаз как цельный зрачок, без изья|на Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья|в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь *в ней мы от века как капли ее.*

10 От физики (фюзис — при|рода (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Луно** существ, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил существ; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию *Мира* взыска, явил он труд *мира сего*: без Огня тени как тьмы **безлу**нной.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луною** как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цель**ный; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOV|E**ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 4

БОГ – ЭТО ЖЕНЩИНА

Главная тайна Земли

Бог и Женщина – тайны друг друга.
Тайна Господа – Женщина, Сила Его.
Тайна Женщины – Бог, Ее Суть.

Бог и Женщина: Тело и Рука Его

Жень (кит.) — 1) жизнь; 2) человечность.

For/ever (англ.) — Вечность.

Бог **Всевышний** — Творец;
Длань Его — **Мать** богов
сущих: **Дева-Vagina**, **Движен|ье**,
Начало (**Be|gin|ning**) всего.

Огонь Ее, бранным скрытый —
Вселен|ная; лик Ее им — есть **Луна**.

Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сущего;
Женщина — явь ее: Действие,
Жизнь. Че'**LOVE**'к, **иск|ра** Божья —
есть искра Жены; **чело|вечность** —
есть женственность: зримость как **Мать**.

Книга Дэна Брауна «Код да Винчи», несущая погибельную для рода человеческого мысль о смертной природе Христа, своей славой обязана истине: Он впрямь имел женой Марию Магдалину. Сущий меж двух Марий, матери и супруги, тем суц Христос, как в Сердце Ум**, в Жене, Лоне Его, как реальном Творце, скрытом людям враньем «Бог есть Муж».*

* И с тем книга эта есть тайный кинжал миру в грудь: ложь под Истины маской, волк в шкуре овцы.

** «Оно [слово «сатиям», истина — *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь.

Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей.

Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

Меж Женой и Женой Муж, **Христос** — в лоне **Истины** ложь, пред Огнем тень, им сущая. То — роль Второго за Сутью, Полем, о какой речет **Библия**: муж, взрослым став, «да прилепится к жене своей» (Мф. 19 : 5): к Корню — **древ**о от Корня ж, от Целого к Целому часть, дабы быть ей собой.

**Богиня-мать на троне с львицами из Чатал-Хююк
(около 6000 лет до н.э., Музей анатолийских
цивилизаций, Турция).**

Дух, как ветер, веет где хочет: шум ветра слышишь,
а откуда он приходит и куда уходит — не знаешь,
так что каждый может быть рожден от Духа.

Ин. 3:8

Еврейское имя Св. Духа Ру|а|х, корневое
словом «рух», движение (укр.), и «ру|к|а», —
имя женского рода. Род тот же суц в «голубь» —
лик Духа, суть Глубь: Лоно, Мать, коей всё рождено.

Сакральная справка

Устами прессы

Католический священник заявил: «Бог — женщина»

Католический священник из штата Массачусетс, США, пережил клиническую смерть и после этого поделился с миром интересными откровениями о сущности Бога.

Пожилой священнослужитель в возрасте 71 года, отец Иоанн Майкл О'Нил, утверждает, что за 48 минут состояния клинической смерти его душа побывала на небесах.

Подобные сведения часто распространяют те, кто пережил это состояние, однако американский священник заявил еще и о том, что Бог в его видении имел женские и «материнские» очертания.

Пожилой мужчина рассказывает, что имеет четкие и яркие воспоминания о том, что случилось с ним, когда он был в состоянии клинической смерти.

Заявления священнослужителя вызвали настоящий переполох среди представителей Католической церкви США и Ватикана. Несмотря на осуждения главы церкви, где служит О'Нил, он намерен доказать верность своих взглядов всему религиозному миру.

«Я хотел бы поделиться новыми познаниями о Богородице, Сыне Божьем и Святом Духе со всеми католиками и даже православными. Бог велик и всемогущ, несмотря на то, что женщина...», — заявил он.

http://www.pravda.ru/news/interesting_news/25-02-2015/1249997-god-0/

<https://www.youtube.com/watch?v=-awZndQ-Rsg>

*Благословляя на праведный бой,
Женщина мужеству нас научила.
И если на свете есть всё-таки Бог,
Бог — это женщина, а не мужчина.*

Евгений **Ев**тушенко

Женщина — это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, всё лучшее наше — для нее, от нее — все племена и народы, для нее посеяны на земле все цветы, ее ради созданы искусства, и ради нее пребудет вовеки всё прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над которым кружится весь мир, жаждущий счастья.

Максим **Горь**кий

...АДАМ|АДАМ|АДАМ...

*Дух, давший Земле сей Адама с Христом,
не Небесный Отец — Небо, Мать, лик чей в небе Луна*.*

EVE, Мать (лат.) как EVER-и-EVERY — Вечность как Веё-Навсегда. Вечность, Мать, и Отец, бранный мир, соотносятся как Огонь и тень его, Суть и дыра от нее.

*От Отца или Сына Дух в Троице — спор ложный:
не Дух от них, но они от Него как Причины своей.
Дух Святой, Мать — Длань высшего Бога, Рука
рук творящих. Бог суц, ибо Он Бог, бескорняя
Суть. Бог творит, ибо Женщина Он.*

Святой Дух с женским ликом на иконе Александра Ракуненко
«Новозаветная Троица» (1992). Единственность Женщины
здесь — в сути Сердце, Единство как Вечность; двоичность
Мужчины — Ум, Рознь как суть бренного мира сего.

ДУХ, ДВИЖЕНЬЕ, МАТЬ: ТРИ ИМЕНИ ЕДИНОГО

ДУ|Х, **КОУ** (ег.) — **СЕРДЦЕ: ВО|ЖДЬ**, **ЛИДЕР** — лат. **DU|Х**, итал. **ДУ|ЧЕ**, от лат. **DU|С|Е|РЕ** — **ВЕСТИ. COW** — **КОР|ОВА** (англ.): **ЖЕНА КАК ДЕВА**, греч. **КÓР|А**, **КОР|А́** БОГА, **ПОЛ|НОСТЬ КАК ПОЛ: DUO** — ДВА (лат.), **ДВИ|ЖЕНИЯ КОРНЬ. НОГИ** — **GIN: ЖЕНА***, **CAUSA, МА|ТЬ ТЬ|МА**, **ФЕМИНА**, **ВЛА'DU|С'А МИНУТ:**

НОГИ|НО' **GI|N**' ОГИ|НОГИ

*Греч. γυναίκα — женщина.

Бог, Единый, сверхпол как надмирная Суть, — но в аспекте дви|жен|ья (Шаг, Двойка): Дух (kou (ег.)), веющий вол|ьн|о, Кор|ов|а (cow (англ.)) встарь, — Он Женщина¹: Лоно как зиж|дуца Длань:

motus, дви|жен|ье (лат.) — mot|her², мать (англ.).

Бог — сущего Царь, Зодчий сущего — Мать. Плод Ее — Земля, Евы искусство: E-art-h (англ.); генезис всего есть Женезис — Жены труд. εὔ, Благо (греч.), Бог, Автор наш, — Жена, Ева, Евангелья Дух. С тем, Мать есть царь Отца: У|ма — Сер|дце как Зн|анья — Мо|ра|ль, Столп его³. Муж — подглавье, Жена — Го|лова; Левизна, Сер|дца бок — Жены область: При|чины, мо|гучей как лев. Знать Ее — ведать всё: в деле тем|ном — ищите Жену! Цвет Ее — Ть|ма, металл — се|ребро⁴, огонь — Луна. Д|ева, Мать как гин|андр — душа наша, одетая в плоть как в костюм. Кто мат|ёр — Лоном, Матерью т|вер|д; в Лоно это, С|в|обод|у, деваемся мы в смерти из тьмы Ума-из|дева|теля. Корень Адама, Мать бранным — ребро его: не Полн|ость — часть⁵. Муж, Ум есть поло|вина; Жена, Сердце — Целое, Полн|ость как Вс|ё. Она — Суть че|LOVE|чности, жен|ь (кит.): нагая Душа. Сущих Ев|рика, Мать — Цел|ь-и-пу|ть; от Нее в мире сем — Ево|люция, Жизнь-река: то, чем мы были, чем есть и чем станем еще.

Вест|ь-то эта, подспудна, сквозит в текстах Би|бли|и, книги Двух. Рек Бог в ней: «Муж да прилепится к жене своей»: как к Великому малость, часть к Целому. Так Иисус, отойдя от Мари|и, родившей Его, прилепился к Мари|и-жене⁶, Маг|далин|е⁷, подделкой в служанку сведенной. Власть Женщины, полную в сущем, круг Зла, бранный Мужа мир, скрыл оку⁸, в текстах святых претворив слово Матери — в Отчую молвь как Огнь в бли|к. Так чёрт Гого|ев, Арес-злодей, в ночь Христа выкрал с неба Луну — Мать, греч. Мену, чтоб тем от|мен|ить Рождество. Так строкою би|блей|скою блеет жестокий козел — Ум пустой, Сатана как бог Зла. Скрывший Мать, выкрал он Сердце наше⁹. Вернуть Ее нам — обрести вновь Себя.

¹ Сакрально Бог-Женщина, Мать — Длань сверхполого Бога, Де|ан|ье Его: над облаткой Глубь, Лоно над внешним ему, Ин|ь над Ян

² HER — Причина: Иное как День (херу (ег.)), Эрос-Тьма, чьи гонцы херувим и герой (hero (англ.)), Глуби волн|и| благой.

³ Внеморальное — а(н)ти)морально: наука в лишенности Бога несет миру смерть.

⁴ Серебро (luna, sil|ver (англ.)) — Луны посол в мире сем, Силы-Веры металл ко причастью Тому. С ним как То с Сим един о rich|al|um, In|ого металл, субстрат алч|ущих Бога (араб. Аль: Начало всем, Альфа), Богатства богатств. Из него состоит шар Луны.

⁵ В тексте Библии оригинальном, еврейском ребро — «цела» (pleu|ra (греч.)): Целое под маской части своей. Очи бранные наши, пустые, навыворот зрят как сле|п|цы; очей видящих, вечных оплот — Полнота как Явь их: Лепота, Мир как Лоно лон, Мать.

⁶ Меж Женой и Женою стоящий, Муж — Ложь внутри Истины в слове ее «сатиям»: Ум меж Сердцем и Сердцем, Земля меж Луной и Луной. Молвят Веды: «Оно [слово «сатиям», Истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Кавшитаки-упанишада, V, 5, 1).

⁷ «Луной данная» нам: Мах в Авесте — Луна, лик Вселенной, Утробы-Жены, кры|д|ев Мах, магов Огнь.

Любовная связь вечных с глennыми, чтимая прежде — явь Иерогамии, священного брака Неба и Земли, без которого нет Мира. Это о ней сказал Гераклит: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают». Признанием, что Мария Магдалина была не просто последовательницей Иисуса, но Его женой, автор книги «Код да Винчи» Дэн Браун масонски принизил Его из бессмертного в смертного царского рода, не чуждого секса как бранный утехой людей.

⁸ Ист|роп|ля, HUS|oty (англ.), брeнь|а ток — Мужа злого река, Рознь как тьма.

⁹ Вершитель злой воли сей есть Ares|отель, науки безбожной творец, мечом Розни отсекавший Причину, оставив: без Сердца Ум, Землю без Неба, без Целого часть.

*Дух Святы́й найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
по сему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.*

Лук. 1:35

*В Мире, царстве Единого, любовь двуполая,
бренная — вечной любви тень: пол Лона лон,
Мира, один — женский*. С тем, непорочное —
чуждое Двоицы, Розни — зачатъе Христа,
дар Творца, есть не брак Мужа Неба, Отца,
с земной дево́й, а самосойтье Жены — хват
змеи Уробороса за хвост свой**: и'его'гамия
Тьмы, однополая (same-sex) любовь.*

* Душа, сѹть наша, как капля Мира, Тьмы Матери, есть двоеполоая дева, гин|андр.

** Известный как женский автоэротизм.

Борьба с однополой любовью — бич дней сих. Но древние люди не только не гнали ее, но и ставили выше любви двоеполой. Однополая любовь между воинами крепила строй их в бою. Однополая любовь мудрых **м**ножила мудрость их.

Корень тому — **д**верь Небес, отворенная **др**евним, закрытая нам. Ведь любовь двоеполая есть **компенсация неполноты нас**, без Выси разъятых, слиянем **полов**, **половин** (**sexus** — пол (лат.): от «сечь, рассекать»), в **полноту** естества (рек Платон). А **любовь однополая — ток Полноты как Реки, безупречность**, любви двоеполой согласная как половине Одно, бренью Вечность. Любовь двоеполая — это любовь по **горизонт**али, хранящая бранный мир — мир Розни, Двух — от распада. Любовь однополая — это любовь **верти**кальная, коею Высь сходит в дол: Дух — в плоть, живя ее, ведь Он — **Ж**изнь.

Тайна Библии, сердце ее, в том, что **Бог, мнимый в ней Отцом, истинно — Мать, Жена**. Ею был древним Он: Бог всех богов — Мать им*: **О**гнь в **очаге-О**тце, горняя **Д**ева, из Коей приходим мы и в Кою в смерти **д**еваемся. Дух по-**семитски** — **Руах**, имя Женское. От **Ж**ены в мире — **д**виженье (**рух** (укр.)): **п**лодность, Лоно — Она; Муж в лишении Ее неродящ как **сосуд** пустой: **сперМА** — **МА**ть, Жизнь; **ебать** — **ЕВА**ть: **Ж**еной кропить; **Фалл**, **стержен**ь **Ж**изни — **Ж**ена; С тем, **Адам**, че' **LOVE** 'к первый — **Д**амы, Тьмы-**Д**евы дитя:

АДАМАДАМАДАМ;

Адам новый, Христос — плод Ее же, Жены, чрез жену вшедший в дол. **Голубь**, Дух Святой — **Глубь**, **Лоно**, **Женщина горняя**. В том — **ЦЕЛО-МУДРИЕ** девы **МА**рии; София, Премудр**о**сть Господня — не Муж, но Жена мужевластная: Сердце с Умом верным в нем**. Отцом, **з**лобным Умом, Иисус был распят — Сердцем, Матерью был воскр**е**шен как родившей Его: **ж**изнь **в**ернуть — **р**одить **в**новь. Отец, Ум есть Суд; Мать, Сердце — Милость; Суд — Милостью суц: Духом — плоть.

Любовь горизонтальная, плоская — действие Духа в плоти. Без **любви вертикальной, объемной — схождения Духа в плоть** — нет ее. С тем-то любовь однополая, сколь ни гонима, вовек не пройдет в мире сем как **СУТЬ ВСЯКОЙ ЛЮБВИ, СУЩЕЙ В НЕМ**.

* У **Древних** — Великая **Богиня**, царица божеств суцных, главная всем на Земле.

** Сиречь двоеполая Дева, Гинандр.

Таблица 1

Истинная структура Св. Троицы

Ипостась	Кем она есть поистине	Место в Троице в смертных очах	Истинное место в Троице
Отец	Небесный Мужчина: Ум, плод и внутренний супруг Небесной Женщины	1-е, вершина	3-е, подножье
Сын	Дитя безмужней Женщины: Ум Сердца	2-е, середина	2-е, середина
Святой Дух	Небесная Женщина: Сердце, Мать-Дева, самодовлеющий Творец	3-е, подножье	1-е, вершина

Ибо суд без милости не оказавшему милости;
милость превозносится над судом.

Иак. 2:13

Таблица 2

Истинное соотношение, сущее между Матерью и Небесным Отцом

Сущность		Что́ есть она
Мать: Небо, Вселенная как величайшее Лоно, Жена		Милость, Суть
Небесный Отец: Муж, Жены плод и тень	как Ум Сердца	Суд праведный (истинный): Милостью сущий как Сутью покров, форма
	как Ум Ума	Неправедный (ложный, злой) Суд: Суд без Милости, форма без Суты своей

Таблица 3

Мать, Отец и Сыны: суть единства Их

Сын Божий	Кем есть Он человечеству	Кем есть Ему Отец	Кем есть Ему Мать
Адам, ветхий Сын	Родоначальник его, Первочеловек	Изгнавший из Рая его	1) Родившая его; 2) Та, что вернет ему Рай
Иисус, новый Сын	Его Спаситель, Звено между Этим и Тем	Отдавший Его на заклание	1) Родившая Его чрез деву-мать в миру; 2) Воскресившая Его

СПАСЕНИЕ — В ЛОНО, ВСЕЛЕННУЮ (МИР) ВОЗВРАТ НАС ЕГО ВОЛЕЮ: В ЦЕЛОЕ — ЧАСТИ ЕГО

Таблица 4

Бог и Тьма, Длань Его: нерушимый союз

Бог, Владыка Числа	
<u>Тьма, Мать</u> : Ноль, Не-Число как <u>Природа</u> – <u>при Роде</u> , Всевышнем (стар.-слав.) <u>храм</u> Его	
Тьма сверхбытийная, Мулапракрити: Ноль	Тьма-в-Бытии, Пракрити: число 2

Рисунок

Тьма как двуединая Суть

Служа Бытию-Единице причиной, Ноль-Небытие — Тьма, Вода Мира — огонь сей объемлет собой (как причиной объемлемо следствие) и проникает, входя в сей сосуд Двойкой, парюю Вражда-Любовь, кои — Тьма́ суть. Вторая за Богом, Тьма-Ноль, сущих Мать, есть причинная, вышняя Тьма; Тьма как Двоица — следствие, Тьма-в-Бытии как вторая за ним. Зря меж ними Бытье как черту, дол́жно зрить в них две Тьмы, кои, сутью Одна¹, друг ко другу взывают². Чтя Тьму как Причинную Суть, ее дол́жно, в себе не деля,

зреть как Ноль, с Единичей союзный, как слиты они в Десяти, Мире. Тьма-Ноль есть Женская Суть (как Гинандр), и, последственна ей, Двойка — Женщина; Ноль — Мать, а Два — д|шер|ь, что шер|ится оку провалом. Ноль, Дви|га|тель Двоицы, г|лад|ок, шер|шавы — Два. В женской плоту́ оба — вульва, наружные коей уста как Диада (лик чей своей рознью являют) таят кольцевые врата — лик Ноля, чей привратник к|ли|т|о́р — в сути Фаллос-Покой, Единича-Свет, сущий при входе в Тьму-Ноль.

Ноль, как Тьма сверхбытийная, Двоицу, Тьму-в-Бытии, созидает чрез грань О|дно|го-Бытия. Не Одно сие — Ноль творит Двойку; и, суца над ней, Единича объемлема Тьмой с двух сторон, точно молотом (0) и наковальной (2), подвластная им³. Так-то Нут, Тьмы богиня, звалась Египтянами «матерью того, кто создал ее» — Нодем как Одного матерью, *как бы* творящего Двоицу, коя — Тьма та же. Единство двух Тем утверждал Аристотель невольно (ведь Тьмы, раб ее, слеп очми под Очей сих пятóй, он не ведал), уча о единстве идей и вещей (на основе вещей, Э|том): Тьма есть обеих суть; и по Платону, два царства сих Тьмой сплочены как Душой мировой (Тьмы не зря, сего Клея не зрил Стагирит у учителя, Мир его Рознию мя как без Связи Двумя).

Ноль и Двоица, Тьма внебытийная с Тьмой-в-Бытии, относимы друг к другу как веденье и невежество. Первое, как Атман, есть по Сократу, **незнание**, Питатель ума; по Кузанскому, оно есть **ученое незнание**; и сказано Сурешварою, что Не-Атман, иль невежество, как плод незнания — Атмана, как скажем мы — суть то ж незнание: Два и Ноль — суть Ноль, Тьма. Как Тьмы пора, ночь являет невежество первую, дополуночную половиной, итожащей сутки: в ней лживы сны наши; а ведение — второй, зачинающей их, в снах правдивой: Второе очей бранных — Суть.

Ноль со Двоицей между собой соотносятся как древо Жизни и древо познания добра и зла: оба растут **в центре рая** как **древо одно**. Г|ре|х Адама и Евы есть в том, что **открылись глаза их**, пред тем к Миру слепы, явив тем возможность *увидеть* единство сие, кою дал им Дьявол, глас Матний, как шанс стать богами, **открыв правду**, кою Отец хотел скрыть (Быт. 3:1 – 3:22).

В сем мире матерь|я, приемница форм по Платону, есть тьма-оттиск Тьмы: Два — Ноля, Тьма-покой — Тьмы-Движенья, пассивность — Активности, коей жива она как Дух в утрате и в кою переходит, стяжав этот Корнь. Так, узнав в себе воду как суть, тает лед, не-вода.

Тьма-Ноль есть Очи Духа как Веденье; Тьма-Двойка — очи плоту́, что, отдельна, невежество есть, а открыта Нолю — Тьма ко Тьме — мост, каким Тьма стяжает Себя как Одно-без-второго, мы ж — *видим* постольку, зря то, чем мы Есть: Бог-и-Мир, Цель-и-Путь.

Тьму как суть двуединую зрим мы в **Свободе**: как выбор вершимый она — Два, как выбор свершенный — Ноль, в Боге Свобода: ведь **Бо|г — Вы|бо|р наш**.

Тьма, Причина — Г|р|уд|ь (греч. ma|s|tó|s) сущих. Ноль-Двойка: Свобода как Ноль, а как Двойка — Долг (mu|st — англ.), в Свободу мост нам и Свобода сама тем, кто знает его, зря очми Ноля. В Долге зрящий Свободу — Ноль с Двоицей слив в Тьму одну, Ма|ст|ер есть.

О единстве двух Тем учит Тантра-Мать нас: просветленье, иль освобожденье, по ней, достигается не искорененьем страстей и желаний, но отождествлением их с трансцендентною Мудростью: Двойки —

с Нолем, Корнем-Тьмой. Стагирит, сведши в вещи идеи — Высь в Дол, — свел противно Ноль в Двоицу: в следствие — горню Причину его, Полность — в нуль.

О двух Тьмах сущих, Двоице и Ноле в их единстве как Яви и Тайне Ксенофан говорит как о двух границах Земли — верхней, подножной для нас, что касается воздуха, и нижней, úдущей в бесконечность (to areiron). По Аристотелю, нравственное воспитание есть воспитание неразумной части человеческой души — претворенье невежества-Двойки в Ноль-Мудрость как разума Суть, мо|ментальное в Тантре: ведь то и то — Тьма⁴. У Я. Бёме Нолем есть Свобода, природа же — Двойкой (как парю Мула|пра|крити|— Пракрити Индийцев); и первая противоположна второй, от нее производной. Свобода-Ноль, Природа-Корень (санскр. му|ла) есть личности суть; **индивида** — природа в Природе сей, Двойка⁵.

¹ Так Хаос рождает Тартар пред иным как **свой внутренний полюс — второе себя**, и два эти — одно, Хаос, суть (*полюса, на кои разделяется он — небеса есть, и Тартар есть ниже небо, симметричное верхнему относительно средней меж ними Земли, сиречь равноотстоящее с ним от сей срединной, — чему подтвержденье строка «Илиады», где Зевс отстояние это определяет как «вниз от Аида, насколько земля от небесного свода»*). Точно так, по учению Нагарджуны (Индия, I — II вв.), Сансара — как Двойка «рождение-смерть» — и Нирвана с позиции высшей, Нирваны-Ноля, есть всеполюдно одно.

² «Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum» — «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» — сказано в Библии о Божьем величии (Пс., XL, 8). Тьма тьму зовет и питает собой. Так две бездны, разверзшиеся в эсхатологизме германской (почти целиком философской) и русской (писательской в своем преимуществе) мысли — каких нету боле нигде той порой, — друг ко другу воззав, родили две сестры-революции и две крупнейших в истории мира войны, в коих бездны сошлись эти в страстном объятии («Предельные проблемы и предельные срывы раскрывались лишь в германской и русской мысли», — сказал Бердяев). Тому, что как бездны они равноможны, знак ясный — оценка врага начальником австрийского генштаба времен Первой мировой войны генералом Конрад фон Гетцендорфом: «Русских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!».

³ Волей Божьей, слова «молот» и «наковальня» есть лик двух Тем: «молот» являет Ноль буквой Тьмы «м», в нем начальной; ступание «н» беспромежно за «м» в алфавитном ряду — связь Причины, Ноля, с Двойкой, следствием. Мать как Ноль, на бумаге начертанный — Двоица, знак как второй за Нолем; Ноль сам, Явь вместо сна сего — брению Тайна есть. Суща меж Мо|лотом и Нако|вальней, Нолем и Двумя, Единица — в их власти, но с тем — и отдельно, как меж мощных стран — остров малый Мо|нако, земля-ди|ди|пут.

⁴ Правота Аристотеля на сей предмет при иных заблуждениях в нем же — не дивна: Ложь, суть сего мужа, себе не верна.

⁵ О сем сказано у Бердяева: «индивидуум есть категория натуралистическая и социологическая. Индивидуум рождается в родовом процессе, принадлежит природному миру. Личность же есть категория духовная и этическая, она не рождается от отца и матери, она духовно творится, осуществляя Божью идею о человеке. Личность есть не природа, а свобода, она есть дух».

Приложение 5

Человек:

дитя Неба в тенётах Земли

*Небом мудр и силен,
он однажды вернется в него*

Мудрость Слова — о горней природе твоей

तत् त्वम् असि или तत्त्वमसि,
tat tvam asi (санскр.) — «ты есть то»:
не Земля — Небо, не тело — Дух.

Еще на земле мы шествуем по Небесам.

Апостол Павел

Субъект, имя человека как активного деятеля, буквально означает «причастный ко Глуби»*. Глубь наша — **IN**ое: Высь — Дола как плоти сугубой; Земли — Небеса.

Че **LOVE**к дня сего — дитя
Неба, забывшее крылья свои.
С тем, важна **люд**ям **Память**:
то **Мать** их, гласящее Лоно.
Исток вспомнив свой — тем,
земляне, найдем путь Домой.

MY **SKY**Л (МУСКУЛ) = MY **SCHO**OL:
НЕБО ЕСТЬ СИЛА-ЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ.
ЖИТЬ - **VITÁ**ТЬ: В НЕБЕ ПТИЦЕЙ КРУЖИТЬ.

*[https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_\(философия\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_(философия))

БОГ, **ИШВАРА** (**САН**скр.) — Корнь и **ИС ТО** к наш:
БОГатство богатств, наше ч**ИСТ**ое **Я**, Благо под коркой
Зла, скрывшей этот **ОГОНЬ**. **НЕ|БЕС**а, **SVAR** (санскр.),
He**AVEN** (англ.) — наш **ПРИЧ**ал, где в и**ТО**ге **ШВАР**туемся мы,
AVEN'ю, где гулять нам вовек: **У ЛИЦА** Бога **УЛИЦА**, Огня
про**СПЕКТ**. Посему б**ОДР**ость нам — **ОДР**: порог с**МЕР**ти,
коим шагнем в Вечность; **FIN**e, отличное (англ.) — нам
ФИНал жизни т**ЛЕН**ной: в Отч**ИЗ**ну в **РА**та.

СМЕРТЬЮ ПОЗНАННОЙ — СМЕРТНОСТЬ ОТРИНЕМ СВОЮ;
в **ЖИЗНЬ**, **ЕДИНОЕ ДВЕРЬ** — **К'ONE**'Ц НАШ!*

Бог — Огонь, **РА** (египт.), душа — **ИСКРА**
Его: **ИЗ-К-РА** — ход кольцевой от Исто**ОКА**
сего и назад, в Корень свой.

*О смерти как истинном Благе (с тем — Цели) всех смертных см. здесь:
<http://fb2.booksgid.com/content/73/cunetomo-yamamoto-hagakure-sokrytoe-v-listve/1.html>

Небо, **ВЫСЬ**, есть Единое — **РОДИНА** наша, Дух, Цикл, **КОЛО** (ст.-слав.), **ом|КОЛЕ** s'**VIS**'аем мы, люди, как буквы в **САНСКРИТЕ** с **ОСНОВЫ**, Оси (**VIS**'ь (укр.)) их, бранным — **СНА**; Сила, **VIS** (лат.) как **МУ'SKY**'лы к **РЫЛ**, данных нам воспарить в **ТО** как Глубь (ведь **ВЫСЬ** — Глубь), **Собой стать**. Небо — **ŠKOLA** (чешск. школа), отколе мы **СКОЛО**ты **РА**не, по коей **ТО'SKY**'ем, **SKY**'лим как по **РАДОСТИ ТАЙ**ной в стремлены **ДОСТИ**чь — в корне **SKY**'фы, **СКОЛОТ**'ы¹: с **ЛУН**ы, **МЕНЫ** (греч.) **СЕ|МЕНА** как **в|РА**т **в РА**, **БО**га сущих, и в Мир, Его **ПОЛЕ**, чье имя есть Небо² (с тем, **СКИ**фам **СТОЛИЦЕ**й **И'SKY**'за была: **гРАД ИЗ САУС**'ы, **ПРИЧИНЫ** с|**ТО**л). **ЛЕП**оте сей, в нас т**АЙ**ной, мир бранный сей — **с-к-ЛЕП**.

Неба сын — **КИ**ф арэд **А|ПОЛ**лон, стре'**LOVE**'ржец его как **ПОЛ-ЛОН**а сего, **ПОЛОН** им как **сосуд** своей **Сутью**: Ум **Сердцем**, **ВИНОМ** мудреца; **ФЕБ**а сын — Э'**SKY**'лап, иль **А-с-к-ЛЕП**ий, **ЛЮ|БО**вью лечивший **ЛЮДЕЙ: ЦЕЛ**ым, **ЦЕЛ**ью **ЦЕЛ**я падших сих: др**ЕВ**о Корнем, **Ис|ТО**ком реку. Феб — при**ВРАТ**ник Луны, Неба ст**РА**ж, **ВРАТ**ь мастак³ (месяц чей есть **ФЕБ-ВРАТЬ**), дух крепящий к Пути. С **ИИСУ**сом единый, ведет этот **SKY'ПЕР ДО|МОЙ** нас, **ПЕР**натых, с|**ТЕЗ**ею кривой — пуно**ВИНО|Й ВИТ**'ю Любви, властной и укре**ПИТЬ** и убить⁴ (ведал кою **СОК|РАТ**, Феба глас, по'**ВИТ**'ухи дитя): **СМЕРТ**ь с Любовью — одно.

Небом всякий велик (**МАХА** (санскр.)); кто кры**ЛАТ** наяву — **МАГ**, суть **МА**стер **МАХА**ть, **ПИЛИ|ГРИМ**⁵ в **ЛУНУ**, **МАХ** (авест.), бранных нас **МА**ть, где **ТА**им Мир, Ва**ЛУН**, **КАМЕНЬ КАМ**ы, Любви — сущих **ИСТ**ины, **АМЕН** (лат.), душ **VIS**'оты. Мир, Глубь наша — нам **КРЫЛ**ы**Я**; **СЕЛЕН** ой, Луною **СИЛЕН** че'**LOVE**'к как Любовью, Ист**ОКО**м своим.

Небо — поле Любви, человек — Ее семя; возросши **гЛА**вою, **ВЕР**нется он в **ПОЧ**ву свою: **ОЧ**и — в Мир, для них сущий, **ЧАСТ**ь — в **ЦЕЛ**ое, Космос как **ЦЕЛ**ь и **SPACE**'нье ее⁶. Небо, **ВЫСЬ** сущих — имя его.

¹Самоназвание Скифов.

²«Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — гласит Каушитаки-упа**ниша**на (I, 2).

³Прозванный за кривые о**ку**лы **Ток**сием, Кривым (**тук**ым как **тук**он).

⁴В теории космонавигации известна как улитка **Шап**лея.

⁵Тот, кто **пилит грим** свой, плоть пустую, над ней в Дух как Суть, Я свое, восходя.

⁶С тем, фамилия мужа, учившего так, Циолковский — **Цел**ковский по корню его родовому: слуга Полноты.

Приложение 6

«Мастер и Маргарита»: мистерия Луны

Сакральное сердце романа

WMWMWMWMW

*...Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:
– «Наша марка».*

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 1

*Алмаз (от др.-греч. ἄβραξ — «несокрушимый», чрез араб. ألماس **al/mās**) — камень чистой воды, знаменующий Небо и тождественную ему Великую Богиню, Мать сущих вверху и внизу, Руку Господа, Мастера всех мастеров. Истинная ценность сего камня, не сводимая к мирской его цене, определяется этим. Физическим ликом причастности этого камня царей и царя камней Женскому началу, второму в миру за Мужским, есть двойное лучепреломление — фактор присущей ему несравненной игры света.*

*Имя **Ал/маз**, исходящее от корня Аль, Бог (араб. **Ал/лах**), в сути и означает Бог-Мать — Творец с Дланью Его.*

Метафизическая справка

Бафомет Элифаса Левí: Сатана с женской грудью как лик Лона сущего, Матери Тьмы, Девы дев.

...ТЪМАТЬМАТЬМАТЬ...

...DEVADEVAVEVA...

...DEVIL...

...EVIL...

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 25

М и W в сути — буква одна, исходящая от древнеегипетского пилообразного иероглифа, обозначающего воду. Вода — жидкость Лона: Вселенной как Матери сущих, творца и губителя их, Тьмы-Пилы, врата в кою Луна: Серебро как сосуд Воде сей и сама Она.

WATER — есть MATER'ь, MATÉR'ии сущей Суть.

Книга Булгакова «Мастер...» — мистичный роман о Луне и гонце ее **W**оланде. Воланд — лик Матери в мире сем: **Devil** при **Деве** дев. **Мать**, Луна — Жизнь, воскреситель Христа: не Ум хладный, **Муж**, — **Сердце**, Жена, сущих **Огнь**. Посему в **длани** **Воланда** — путь Иешуа. **Мать**, Жизнь, есть **Свобода**. С тем, **Воланд** дает **волю** **Мастеру** и **Маргарите**, **стерев** их из брениа **смертью**, и с тем чтит он женщину: **Женщина** — сам **он**: **Тьма**, **Лон**. Свобода **Пилата**, Луна-**Мать** сияет над всем действием книги как **Корень** и **Светоч** ее.

M	<p>oon ena other ystery agic ephistopheles aster argarita oscow ikhail</p>
W	<p>oman onder ater ord orld oland</p>

Приложение 7

Число Пи:

Огонь и Очи

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

The number π : Fire and Eyes. Heart of the Earth's main constant

```
3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
708798214908651328298647938446095
5098221115359408 128481117
45028410 200193852 110555944
622948 954930381 964288109
75 668933448 128475 6482
3378678316 5271201909
145648566 9284603486
1045432664 8213393007
2602491412 7372458700
66053155881 74881526920 962829
25409171536 4307892503600113305
3054882046652 13841469391111609
43305727036575 959195309218611738
19126117931051 18548074462379952
7485673518457 527248912276381
830419312 9838671862
44065 66430
```

Безразмерность числа Пи как свобода его от любых измерительных единиц — прилагательных Сути — указывает на то, что оно является наиболее глубокой характеристикой зримости: константой созерцательной способности землянина, субстрат которой есть зрачок.

The dimensionlessness of the number Pi as its freedom from any measuring units — adjectives of the Essence — indicates that it is the deepest characteristic of observability: a constant of the contemplative ability of an earthling, the substrate of which is the pupil.

Esse — percipi.

*Быть — есть быть в восприятии (лат.).
В сущностном прочтении: быть — зреться,
т.е. человек есть глаз.*

Из всех сущих констант **Пи** — опорная
всем: **Простота** как *число без иного*.
Познанию оплот оно; с тем **суть** его —
Человек, Зритель Мира: **столп зримости** —
Очи как зрящий (зреть — быть нам)
Антроп, Пилигрим Божьих троп.

Чем же есть число **Пи**?

ПИ — ЗРАЧКА МЕРА, КРУГЛОСТЬ.
ЗРАЧОК — СУТЬ АНТРОП, ГЛАЗ. ЕДИНЫЙ
С ВСЕЛЕННОЮ, ТРОЙКОЙ, ОН ВИДЯЩ И ЕСТЬ
РОВНО ТРИ; НЕ ЕДИНЫЙ ЖЕ — СЛЕП К НЕЙ,
И КРУГЛОСТЬ ЕГО БОЛЬШЕ ТРОЙКИ НА ДРОБНУЮ
ЧАСТЬ, ЧТО ДЛЯ КАЖДОГО ВЗОРА (АНТРОПА) СВОЯ.
ВСЕ, КТО ВИДИТ, ЗРАЧКОМ РАВНО КРУГЛЫ И ПИ
ВСЕХ ИХ — ТРИ; ВСЕ, КТО СМОТРИТ НЕ ВИДЯ —
ЗРАЧКАМИ КРУГЛЫ ПО-ОСОБОМУ: ВСЯКИЙ
АНТРОП (С НИМ И ОБЛАСТЬ ЕГО) ПИ ИМЕЕТ СВОЁ.

...И случай, Бог изобретатель.

А.С. Пушкин

Потуги человечества исчислить квадратуру
круга — свести Трансцендентное к Имманентному,
То в Это, Целое в часть — провалились с открытием
людьми трансцендентности **Пи***. С тем над тьмой
очей бранных воспр^ял Огонь: Вечность, **IN**'ое,
в|Рата в кое — **Пи**, смысл чей **тленью** сокрыт
как в квадрате Круг, **Сердце** его**.

Мир, Божье Дитя, чужд случайностей:
случай — Бог, Корень его. С тем, ища
смысл **столпа** сущих констант числа **Пи**,
вспомним: **древняя** суть буквы **π**, его знака —
Портал: **П**роем в То, **Дверь**; а **дверь** душе — **глаз**,
арка к **Ра**, Духу (**sPirit** (англ.)) сущего. **Пи**, в круге
(**коло** (стар.)) **кол** как **диаметр** — **расПорка**
зРачка (**riPil** (англ.)), зреть (**look** (англ.)) нам
дающая Мир, Огонь (**Пир** (греч.)) всех очей, **чрез**
сей **ЛЮК**.

*Древний дар нам, **Пи** — **створка** **зрачка**, **Окна**
в Мир: **Окно** — **Око**; **знать Пи** — **ведать Очи**
и Мир, **Предмет** их, как **бессмертный Огонь**.*

* Знак ее есть безразмерность числа сего: Вечность без бренья как **Сердце** в лишении Ума, Огонь без тени своей.

** **Тайн**ость эта — мощь власти над нами картины **Малевича** «Черный квадрат».

Звезды бессмысленны без аудиторий

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences

Ray Bradbury

* Ray Bradbury — «рад бурить»: вош, Цюого искатель, бурящий во Цюь — в Лоно сущих, Мир; реющий муж: Глубь есть Вьсь.

*Бессилье науки постичь столп очей,
число Пи — знак ее безопорности:
поиска Сути в незнании себя.*

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність*: Очей Дом).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

*«Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил *Гераклит*, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
 чистые **ци**сла: одни, без размерности их. Число, **пи/mer/us** (лат.) —
 Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз/мер**ность — **без/мер**ье:
 Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
 в Познании, но суть сей константы —
 не зрит, с тем — себя лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
 в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
 дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
 (**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
 кровью своей; запятая меж ними,
 «**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

* Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи \(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π
происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια —
окружность, периферия и περίμετρος — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число Пи —
основная: рас|пор|ка|з|ра|чка|Но|то|са|ри|ен|с
как в|ра|та в Мир. Пи|р|очей как О|гонь
(πῦρ (греч.)), Пи|ща|их, он — их еди|ный|раз|мер:
безразмерность Пи. Чит|ть|Пи|как|Мир
(как чит|ил|Пи|мен, Пи|сь|ма, Сло|ва|муж, Мир
глаго|ля|щий|жиз|нь|ю) — есть Пи|ф|ии
рав|ным|быть, сту|лом|рас|пер|шей
своим ды|ру в То: в Веч|ность, Трой|ку —
тreno|гой; та|ков|Пи|ф|а|гор, муж Чис|ла.
Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ни|ка|ть;
зри|ться|Ми|ру|очь|ми — быть для нас*.

*Esse — percipi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге**Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гонитель** **слеп**ых, **Слуга** **в**идящих. С тем, *очи с Миром одно*: **взор** — **зрак** (стар.): **с Рак**ом пара его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**КРакот**а (стар.)), что от Бога **п**яtitся шагом **возв-Ра**-тным как **лун**ной походкой¹ — к Нему же, **кРа**, **вРа** как са**кРа**льный Корнь свой:

...РАКРАКРАК...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Голова**, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пир**ат)ы с тем), **Svar**, Небо (**сан**скр.) как **Пирс**, горний **Причал**, где **sva**’туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **к**рыл’ья, чей есть оно **MySky**’л. *Единства сего число* — **Пи**, в круге ока **рас**порка диа**Метра**, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, **отк**рытый **з**рач**ок**, в Глубь **лаз** нам: **рас**пир’ать — Мир **я**влять, в **Оке** **О**гнь. **EYE**, **ОкО** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **Мрак** глаз незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **кара**: разрыв пустотой, тьмой), **по**’**SEV**’ов **простор**, сущих **поле** (**лан** (укр.)) как **растений** (**plants** (англ.)) его, **с**тер**ЖЕНЬ** Любви о’**SEV**’ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пир**нати — нырять, в Огнь как Воду: **Высь**, Огнь — Глубь, **Вода** как **во Да**, Бога, вход. С тем, «**гопить**» — и Воды и Огня **глагол**: **гопят** в воде, **гопят** печь; **тор** — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **планка** число, **п**орог яви и **Тайны**, **Рас**плава ее — **Трансцен**дентного, Не, **EN** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пить** ее — **зд**равым быть: **цель**ным **Целым** сим; им испытание — **п**Рак**ти**ка, **актив**ность. Мир — Др**ЕВ**о (**tree** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж Двух Третьим. Три ж — целая часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть дробная — очи отдельные: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть целая — **виденье**, очи **Христовы**, часть дробная — **с**мот**ренье**, очи **Пилат**а⁴, **слеп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Субстанция, виденье: взор Иисуса	Акциденция, смотрење: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей ⁵	Очи как мно гое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как нецелым в **Пи** — **к**руглы особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как **Антропов различ**ных: **Антропа** суть — очи его (*esse* — **per**cipi (лат.): зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **лаРа**лельных, как к Богу **пу**тей,

п есть А, очей зрящих Начало-Конец (ибо Альфа — Омега): Я, Аз (стар.), Людей — мудрой Пифии знание, Антропность, она же Че' LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)⁶), как Суть:

П → А

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть не переменное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всуе. Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности. Предположим, что Господь не только своим вопиющим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...

Флоренский П.А. Стол и утверждение Истины. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явие Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в нагоде
Все иные константы	Ум: бренного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззрениях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отираньем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрокосме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**торил** кою Лемов **Ийон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ведать Пи — знать его как **Мир**, **Три без иного**⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи есть Мир в очах**, с ним согласных: в **Трех Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очьми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **Примитив**: **при** **Метé**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ Парижа — **Пизда** (лаз из Да, Бога щель), Триум**ФАЛШ**ьная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **во|д|ит** к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Шаг** от Бога возвратный и есть Мир, **Б|и**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шаг**; знак Рака — Луны знак, **ва|ушки** его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень одной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **О|н|го**.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мер|а** Антропов, **Мир**, коим одно они: **бо|р|ство** их; дробная часть Пи — **без|мирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**П|а|ы** **П|а**» — суть **од|п|а**ка, покров его, ядра сего **с|ко|п|п|а**: **ци|фра**, **ар|б**. «пустышка», как ф **п|а**к числа.

⁵ Об очах сих смотри основной текст статьи.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У **то|п**ая в сей Глуби: **Вер|шина**, англ. **то|п**; ее, Дно (Высь — Глубь) — Бог, Мира Ось, **то|п**ки этой Огонь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **П|а|и|ж**) — град любовника-вора **Л|а|ри|с**: по духу — запретная страсть, семья **А|р|еса**. Два главных символа города. Эй**ф|е|ва** башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», **Рем|ар|к|а** роман, чей герой в знаньи женщины, **с|лу|ш**аем данной (ведь он — Бог), про**ше|л** путь от **ша|п**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 8

К БОГУ ЧРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО

Сакральный смысл Служения

*В мире сем, где царь ложь, Истина — Наименьшее.
С тем-то и ищем ее мы, подобно игле в стоге сена.
Найти ее нам — скинув лишнее, стать как она.*

*Задача познания Себя, возглашенная
Дельфийским оракулом как главный
труд наш, есть труд очищения нас
от налета стороннего на тверди Сути*,
вершимый единственным способом:
безжалостным и добровольным
продавливаньем души чрез Узкие Врата.*

**Иллюзии как пелены, скрывшей эту Реальность.*

*Пифия, восседающая на медном треножнике над дырой в Нижний мир
в храме Аполлона Пифийского в Дельфах.*

Согласно легенде, в Иерусалиме одни из ворот назывались Игольное ушко: верблюд в них мог пройти лишь со снятой поклажей и без наездника.

СлУЖЕНье есть к БОгу полет одИНОКий:
СТЕЗЯ, птица чья Человек, при ИНОм SOLO-WAY.
ЖИТЬ – служить: ПЕТЬ идя, чтоб уСПЕТЬ
до уСПЕНЬЯ вЗОЙти в Дом-без-сна¹.

ЧЕЛОВЕК
СОЛОВЕЙ

Бог есть СЕРдце В|СЕЛЕНной как ЦЕЛЬ, коей ЦЕЛЫ мы;
Путь – Ум при Нем². В Лоно, ИНь (кит.), стУпая сие,
человек – ВОИН. Высь, Цель есть ГлУБь; воин –
РОЮщий в НЕБО: ГЕРОЙ, ГЕНий кРЫЛ как
ЕРО'та SOL'ДАт. Сердце чтить – Сердцем
быть: слУЖа Богу – мы в Боге УЖЕ.

Одинокость – поход нагишом: сутью голой СВОей
без иНОГ о – в РАЙ Божий. Так НАГ САМ-У-РАЙ. СМЕРТу
друг (ДВЕРь – она), трУДный путь ищет он – УЗкий
в днях: УЖЕ – значит ВЕРней погруЖЕНИЕ, мУЖЕСТВА
труд. Лоно, Тьма – Тяжесть, ГруЗ: ПУЗО Пана (PUS
(инд.-евр.)), Мир, к ГосПОДУ ПУТЬ. Узость – УЗЫ
д'USH'ú и УЗДА, ТЕСНОта как ЛЮБОВь, сущих
МУЗЫКА: СÁUSa³, мощь МУЖИКА, Ума – Сердце.
СЛУЖЕНЬЕ – СУЖЕНИЕ: в ТОЧку как Суть, коя Бог,
вечный СУЖЕНый наш; стезя ДОЛЖНАЯ – ГОЛых
и ГОЛка с USH'кóм горних ВРАт как скРЕБком,
что сДИРАет с ЛЮДЕЙ ШЕЛУху (ибо ТЕРнии,
ТРУДНОсти – ТРУт как наЖДАк):
с Я не-Я, – чтоб слились с Богом мы.

Ибо Я наше — Он.

¹ Сон есть обратимый отход души в Вечность к дыханью сей Сутью: мир дольний – уДУШье ДУШИ. Вшедший в Рай, Небом ставший – не спит: сон он сам.

² Ум Сердца, Слуга – антипод себялюбца Ума Ума, Тупика как дыры от Пути.

³ Причиня (лат.).

Приложение 9

Антропный ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

*Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей,
тем отрицают не их, но себя чрез свой корень,
Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.*

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сердца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зрящ². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаюсь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелен или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадратные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Прям есть столб их тела, лишенный изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сүти — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессердья своем гнуший зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹ О таких полнозрящих речет в своем Откровении Иоанн Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

² Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зрить сему оку — одно. См. *здесь*.

³ Сердца цвет, серый (сірий (укр.)) есть цвет цареня: сер — *сир*, царь. Зеленый — служения цвет: Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарцисс злой.

⁴ «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵ Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть *должное людям: мысль в действии там, где родится она*.

*Ряд Антропный есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы есть оба,
а рознь в том, что первый есть Вечность
во плóти: Единство различного, Корнь-Явь;
второй – в плóти брение: рознь
Одного, втайне Корнь.*

*Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.*

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Чтó есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полнота — Единство. С тем, бранный плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранны, и *Гость, во плоти́ Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гермес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'ные ее. Цельность — Цель; половина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. pride) — Pridé'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полнота его, *древо всё*, как ни зрился бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, полный собой как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а половыми клетками (гаметами) и только ими, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полноты сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть с|пер|мий, с хвостом как *придатком своим голова* (рис.). Однократное, тело сие *монолитно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти́ бранный сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*. Им

есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так Гость наш, космит, стремим в Бога антропной стезею: га|мѣта — мѣта, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

Космит, Гость, как спермий, копье в То:
в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преемства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мнясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной делѹм: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мнящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым косм|осом их, им косма|тым; так корень материи, зримой очьми, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (*с тем, Мен|дел|еев — Луны, Мен|ы муж, раз|дел|ивший Мон|аду сию в хор частей, в бренье Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген Гре|гор Мен|дел|ь*). Нол|я, Лон|а лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|мис|сар⁴ сей антроп. *Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.* Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть *Дехада неравноразъятая, 46* как кариотип наш, явь чья — суть *земная стезя человека*⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, *Златой Век* (4 части), и историческое настоящее — 6 частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и

Железного (1 часть) веков⁶. В плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), Дехада эта делима по-сократовски — поровну (деление это, *срединный разрез мудрецов* как *число 22* — не раскол: им Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷), давая *число 55*. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам *способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного* (по Пифагору, 10, Мир = 1 + 0 = Муж, Ум + Жена, Сердце), родящего особь-дитя без участия стороннего — делением надвое плоти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя *гин|андр* — *женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского*, — в некий *мо|мен|т* разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как *две капли воды*: водой, каплею как *ко|пием*, буром в Тьму Мирову (капля — бур, камень упорством *т|оча|щий*), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек *Де|мокр|ит*), и вселенной корнь Хаос, Тьма тем — *Вода горня: во Да, Бога вход*.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по Платону, «родить в Кра|соту»: в Мать, *Коров|у-Тьму*, *Кр|ов* наш, что издревле людям — *Луна*, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего *Ма|ть*; плоть космитова, лунна — суть *Матерь*, Луны *Матерь|ял*. С тем, *космит нам по сути не б|рат* (как он назван в заглавии в *дань Мужу, Сему*), а *сест|ра*: цикл без внешнего, Розни-Вражды, *Лон|о-Нол|ь*. То и должно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь.

Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че' **LOVE**'чности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|дес|твенны видом своим, и любой из них есть *дитя-взрослый*: расти — не стареть им, совечным. *Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне* (рис.).

Довленья космита себе знак — его *автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих*. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы (Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть *лист-куколка*, пьющий огонь двух: солнца

брения — в яви глаз наших, и *Солнца Того, кое Всё, Луны* — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей *огнь Изнутри*, — тень мила посему: *огнь Того* — *тень Сего*.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односуцно ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и пólно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, пещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, человека, и антропа Вселенной, космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: <i>виденье</i> , Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как <u>та ин</u> ство бренных очей	Генезис плода безутробный: очей зрячих <u>явь</u>

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и плоть как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоти: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоти как в тюрьме: в рабстве царь
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотдельная капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послылки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертны — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *уцербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как **Мис|сис-и-Мис|с**, **Сис|ьку** (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; д*л*ить Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу **46 у.е.** Al-**koh**-ol, **спирт** — Любви (укр. **кох|ання**) друг, Сути людской, бранных **Сна**, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединный разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть **пространство** — дом роста, **Свободы** чертог, а вторым — **время, бремя** людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского secundo divisio — второе деленье; **секу**нда — секу, без Единства делю.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число бренья («всей тьмы вещей»). Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделении неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор бранный, для Мира слепой: **брень|е** — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрящей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат бранный зренья сам Бог посему внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (тау) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Пр*ям*изну — **Я|м**а вход, в То дыра.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

